

Procédure pour l'utilisation du lecteur Microfilm Scanner 300

Destinée aux personnes
utilisatrices de la Bibliothèque

Rédigée par : Laurence Boutet

Mise à jour le : juin 2025

Sauf mention contraire, Procédure pour l'utilisation du lecteur Microfilm Scanner 300,
par Bibliothèque de l'Université Laval est sous licence [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Table des matières

Avant de commencer	3
Les microformes	3
Le lecteur	4
Le support à microfiche	5
Le support à microfilm	5
Étape 1 : Démarrer l'appareil	5
Étape 2 : Insérer la microforme sur le support.....	6
Insérer la microfiche.....	6
Insérer le microfilm	9
Étape 3 : Ajuster l'image	14
Étape 4 : Retirer la microforme du support	15
Retirer la microfiche.....	15
Retirer le microfilm	17
Étape 5 : Éteindre l'appareil	19
Étape 6 : Retourner la microforme.....	19
Numérisation.....	19

Avant de commencer

Les microformes

Les microfiches

Les microfilms

Le lecteur

Avant d'utiliser l'appareil, prenez quelques minutes pour vous familiariser avec les noms des composantes importantes du système.

1. Écran : permet de visualiser la microforme
2. Bouton marche-arrêt : permet d'allumer et d'éteindre l'appareil
3. Bouton de réglage de la lumière : permet de régler l'intensité de la lumière
4. Passe-vues : endroit où la microforme doit passer pour la visualiser
5. Objectif : permet de visualiser et d'ajuster l'image à l'écran (rotation, zoom et netteté)

Le support à microfiche

1. Poignée
2. Butée

Le support à microfilm

1. Poignée
2. Levier de sélecteur de microfilm
3. Support à bobine (gauche)
4. Guides
5. Passe-vues (Vitres supérieure et inférieure)
6. Bobine d'insertion du microfilm (droite)
7. Roulette de défilement

Étape 1 : Démarrer l'appareil

Appuyez vers la droite sur le bouton marche/arrêt.

Étape 2 : Insérer la microforme sur le support

Insérer la microfiche

1. Avec la poignée, poussez doucement le support à microfilm vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'arrête.

2. Avec la poignée, déplacez doucement le support à microfiche au centre de l'appareil.

3. Avec la poignée, tirez le support à microfiche vers vous jusqu'à ce que la vitre supérieure s'ouvre.

4. Insérez la microfiche entre les deux vitres.

5. Avec la poignée, poussez doucement le support à microfiche vers l'arrière jusqu'à ce que vous puissiez voir le document à l'écran.

La microfiche est maintenant prête à être consultée. Vous pouvez voir les pages du document en déplaçant le support.

Insérer le microfilm

1. Avec la poignée, déplacez doucement le support à microfiche vers la gauche jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la butée.

2. Avec la poignée, tirez doucement le support à microfilm vers vous jusqu'à ce qu'il s'arrête.

3. Avec le levier de sélecteur de film, sélectionnez la largeur du microfilm à consulter (16mm ou 35 mm).

4. Insérez la bobine du microfilm dans la roulette de gauche, la pellicule vers le haut.

5. Passez la pellicule de microfilm en dessous des guides, puis entre les deux vitres, jusqu'en dessous de la bobine de droite, en suivant le chemin illustré ci-dessous.

6. Tournez légèrement la roulette de défilement dans le sens horaire pour tourner la pellicule dans la bobine de droite jusqu'à ce que vous voyiez la pellicule vers le haut de la bobine.

7. À l'aide de votre doigt, fixez la pellicule sur la bobine de droite.

8. Tournez légèrement la roulette de défilement dans le sens horaire pour que la pellicule s'enroule dans la bobine de droite.

9. Avec la poignée, poussez doucement le support à microfilm vers l'arrière jusqu'à ce que la pellicule soit en dessous de l'objectif.

10. Tournez la roulette de défilement dans le sens horaire jusqu'à ce que vous puissiez voir le document à l'écran.

Le microfilm est maintenant prêt à être consulté. Pour voir les pages du document, faites défiler la pellicule en tournant la roulette de défilement dans le sens horaire ou antihoraire.

Étape 3 : Ajuster l'image

Si vous ne voyez pas bien le document à l'écran, tournez les roulettes de l'objectif pour ajuster les éléments suivants :

1. Roulette supérieure de rotation
2. Roulette bleue d'agrandissement (zoom)
3. Roulette inférieure de mise au point (focus)
4. Roulette de luminosité

Étape 4 : Retirer la microforme du support

Retirer la microfiche

1. Avec la poignée, tirez le support à microfiche vers vous jusqu'à ce que la vitre supérieure s'ouvre.

2. Retirez la microfiche entre les deux vitres

3. Avec la poignée, poussez doucement le support à microfiche vers le centre de l'appareil.

4. Avec la poignée, déplacez doucement le support à microfiche à gauche de l'appareil jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la butée.

Retirer le microfilm

1. Avec la poignée, tirez doucement le support à microfilm vers vous jusqu'à ce qu'il s'arrête.

2. Tournez la roulette de défilement dans le sens antihoraire pour rembobiner complètement la pellicule dans la bobine de gauche.

3. Retirez la bobine de gauche de son support.

4. Avec la poignée, poussez doucement le support à microfilm vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Étape 5 : Éteindre l'appareil

Appuyez vers la gauche sur le bouton marche/arrêt.

Étape 6 : Retourner la microforme

Remettez la microforme dans son contenant et déposez-la dans le panier à gauche de l'appareil. Une personne de la bibliothèque se chargera de la reclasser.

Numérisation

Pour toute demande de numérisation de microformes provenant du Centre GéoStat, écrivez à centrageostat@bibl.ulaval.ca.